

Трансформация логистики в сетевой экономике

Transformation of Logistics in Network Economy

КАЛУЖСКИЙ М.Л.

к.ф.н., доцент

Факультет экономики и управления

Омский государственный технический университет (Омск, Россия)

KALUZHSKY M.L.

Cand. of Phil. Sc., Assistant professor

Faculty of Economics and Management

Omsk State Technical University (Omsk, Russia)

frsr@inbox.ru

Ключевые слова: логистический провайдинг, экзогенный подход, сетевая экономика, виртуальный рынок, маркетинговая логистика, потребительная стоимость, жизненный цикл, кастомеризация, управления цепями поставок
Keywords: logistics provider, exogenous approach, network economy, virtual market, marketing logistics, use value, life cycle, customerization, supply chain management

АННОТАЦИЯ

Виртуализация рынка спровоцировала изменение не только рыночной среды, но и институций логистики и других прикладных дисциплин (маркетинга, менеджмента и т.д.). Эти изменения носят глобальный характер, определяя институциональную трансформацию рынков независимо от воли участников и регуляторов. Их появление обусловлено внешними причинами и поэтому их сложно интерпретировать в рамках традиционной эндогенной методологии логистического управления. Поэтому в качестве методологической основы исследования был использован экзогенный подход. Объектом анализа стало производство потребительских товаров как первоисточник сетевого товародвижения и связанных с ним логистических процессов.

В сетевой экономике логистика является одной из наиболее трансформируемых сфер экономической деятельности. Сегодня здесь наблюдается отставание теории от практики. Логистические инновации спонтанно возникают под влиянием потребительского спроса и конъюнктуры рынка. Они лежат в основе конкурентных преимуществ лидеров рынка, но общим достоянием становятся лишь после утраты своей инновационности. Тогда секреты лидеров рынка раскрываются, распространяются и инновации становятся частью теории.

Основным результатом исследования является обоснование тезиса о том, что в условиях виртуального рынка кардинально меняются приоритеты логистического управления. Потребители из объекта рыночного воздействия превращаются в его субъекта, отнимая эту роль у продавцов, определяя параметры и задавая рамки рыночных предложений. Модель логистики, в которой логистическая цепь запускает управленческое решение, уступает место модели, где источником запуска логистических процессов становится потребительский спрос. Четыре фактора определяют институциональную трансформацию логистики: виртуализация рынков, транзакционная конкуренция, кастомеризация продаж и логистический провайдинг. Новая реальность требует пересмотра основ теории логистики. Поскольку, что в логистической практике институциональные изменения уже сегодня определяют конкурентоспособность субъектов виртуального рынка.

ABSTRACT

The virtualization of the market has provoked a change not only in the market environment, but also in the institutions of logistics and other applied disciplines (marketing, management, etc.). These changes are global in character, determining the institutional transformation of markets, regardless of the participants' and regulators' will. Their appearance is due to external causes, so they are difficult to interpret within traditional endogenous methodology of logistics management. Therefore, the exogenous approach was used as a methodological basis for the study. The object of analysis was the production of consumer goods as the primary source of network commodity circulation and associated logistics processes.

In the network economy, logistics has become one of the most transformable spheres of economic activity. Today, the theory lags behind practice. Logistical innovations spontaneously arise under the influence of consumer demand and market conditions. They underlie the competitive advantages of market leaders, but only become common property after the loss of their innovativeness. Then the secrets of market leaders are revealed, spread and innovations become part of the theory.

The main result of the study is the justification of the thesis that in the virtual market conditions the priorities of logistics management are fundamentally changing. Consumers from an object of market influence are transformed into its subject, taking away this role from sellers, defining parameters and setting the framework for market offers. The logistics model, in which the logistics chain triggers a management decision, gives way to a model where consumer demand is the source of the launch of logistic processes. Four key factors determine the institutional transformation of logistics: virtualization of markets, transactional competition, sales customerization and logistics providers. The new reality requires a revision of the fundamentals of the theory of logistics. This is due to the fact that in institutional practice, institutional changes already determine the competitiveness of the subjects of the virtual market.

Инновации и традиционная логистика

Инновации и логистика олицетворяют две стороны конкурентоспособности предприятий. Логистика отвечает за внутреннюю конкурентоспособность, а инновации неразрывно связаны с актуальностью товарного предложения на рынке. Вместе с тем, между логикой логистических процессов и логикой инновационных процессов существует объективное противоречие. Это разные явления, которые могут развиваться синхронно или противоречить друг другу. Между ними существует глубинная связь, не всегда очевидная в рамках эндогенного подхода, но легко объяснимая при помощи концепции жизненного цикла товара [Котлер и Келлер, 2014:355].

Стандартная модель жизненного цикла состоит из четырех стадий: внедрение, рост, зрелость и спад. На первой стадии (внедрения) инновации, как правило, не нуждаются в индивидуальной логистике в силу своей уникальности, небольших объемов продаж и низкой осведомленности потребителей. На второй стадии (роста) рост потребительского спроса ведет к расширению продаж, требуя индивидуализации и дифференциации логистики. На третьей стадии (зрелости) логистика становится важным фактором конкурентоспособности, обеспечивая не только потребительский спрос, но и оптимизацию затрат на его удовлетворение. Здесь логистика из источника конкурентоспособности постепенно превращается в ее тормоз, становясь одной из причин перехода к четвертой стадии (спада) жизненного цикла товара.

В теории управления существует известная закономерность, именуемая «кривая опыта», согласно которой при каждом удвоении объемов производства удельные затраты снижаются в среднем на 20% [Карлоф, 1991:174]. Такое снижение затрат играет не только положительную роль в повышении конкурентоспособности, но и лежит в основе завершения жизненного цикла продукции на потребительском рынке. Оно провоцирует рост объемов производства, углубление его специализации, замедление внедрения инноваций и, в конечном итоге, снижение потребительной стоимости продукции [Карлоф, 1991:160]. Тактически это ведет к оптимизации издержек, но стратегически – снижает уровень адаптированности предприятия к требованиям рынка.

Причина неизбежного снижения конкурентоспособности при наращивании логистических усилий заключается в объективной незаинтересованности лидеров рынка во внедрении инноваций. С одной стороны, у лидеров рынка нет экономической заинтересованности во внедрении инноваций, поскольку потенциал используемых технологий (товаров) еще не исчерпан, а неизбежное падение спроса компенсируется поступательным снижением издержек. С другой стороны, инновации для аутсайдеров рынка становятся фактором выживания в конкурентной среде [Котлер и Келлер, 2014:358].

На этапе зрелости конкурентные преимущества приобретаются за счет углубления специализации и увеличения объемов производства, тогда как аутсайдерам приходится сосредотачиваться на внедрении инноваций. Здесь следует помнить, что инновации внедряются не от хорошей жизни. Это всегда вынужденная мера, вызванная угрозой потери рынков под давлением более удачливых конкурентов. Если при этом причина конкурентных преимуществ лидеров рынка кроется в сокращении издержек от увеличения объемов производства, то аутсайдерам ничего не остается, как выводить на рынок новые продукты.

Парадокс заключается еще и в том, что массово производимые товары теряют эксклюзивность в глазах покупателей, переходя в категорию обыденных. Тогда как новые товары в силу своей новизны обладают в глазах покупателей большей потребительской стоимостью, т.е. покупатели готовы платить за них больше. Это обстоятельство нивелирует конкурентные преимущества «лидеров» рынка. Следует учесть и то, что потребительский спрос на инновации также ведет к росту их производства (предложения) и на определенном этапе разрыв в издержках у лидеров и аутсайдеров неизбежно сокращается.

Важным фактором является и то, что М. Портер называет «барьерами для выхода из отрасли». Попытки утрачивающих конкурентные преимущества лидеров рынка сократить производство теряющих потребительскую стоимость товаров сдерживаются появлением

избыточным производственных мощностей [Портер, 2006:37]. Этот процесс генерирует дополнительные издержки, заставляя производителей до последнего уходить от рисков, связанных с внедрением инноваций. В результате лидеры сначала утрачивают технологические преимущества по критерию востребованности продукции, затем по критерию затратности производства, а в итоге и по критерию объемов продаж. В худшем случае это сопряжено с затовариванием и свертыванием производства, вызывающим увеличение совокупных затрат и окончательную утрату конкурентоспособности.

Однако у вышеизложенного есть и положительная сторона. При значительном снижении производственных издержек в результате устаревания продукции высвободившиеся производственные мощности можно использовать для производства новой, инновационной продукции. Минусом является лишь то, что издержки, образуемые при сокращении объемов производства и падении спроса (затоваривание) накладываются на дополнительные затраты, связанные с освоением новой продукции и технологий. Об эффективной логистике, образующей конкурентные преимущества, здесь на какое-то время придется забыть. По крайней мере до перехода к этапу роста в жизненном цикле новой продукции.

Логистика в сетевой экономике

Описанные выше закономерности свойственны традиционной экономике, но сетевая экономика формирует совершенно новую институциональную среду. Она открывает участникам потребительского рынка возможности, превосходящие «потенциал самой передовой сегодняшней практики» [Бауэрсокс и Клосс, 2008:539]. В основе этих возможностей лежит виртуализация рынка, на котором нет ни расстояний, ни ограничений по объему и скорости обработки информации, тогда как управленческие алгоритмы унифицированы и автоматизированы. Однако для того, чтобы воспользоваться открывшимися возможностями, современная логистика нуждается в серьезных структурных преобразованиях и смене философии управления [Бауэрсокс и Клосс, 2008:537].

В качестве наиболее важных причин, предопределивших содержание структурных преобразований в логистике, следует выделить следующее:

1. Виртуализация рынков, делающая доступными даже самые удаленные рынки, независимо от расстояний и государственных границ. Благодаря виртуализации рынков сетевая экономика нивелирует территориальные ограничения продаж. Уже не важно, в каком городе находится покупатель, поскольку все покупатели имеют равный круглосуточный доступ к товарному предложению. На смену географической доступности рынков приходит логистическая доступность и логистическая сегментация как новый инструмент маркетинга.

2. Виртуализация бизнеса, позволяющая многократно снизить административные расходы и привлечь лучших специалистов независимо от их местонахождения. Виртуализация бизнеса основана на удаленной занятости, кардинально меняющей саму суть управленческой деятельности [Уорнер и Витцель, 2005:18-20]. На смену традиционной занятости в рамках действующего предприятия приходит проектная занятость в рамках виртуального предприятия с облачным центром управления и автономными агентами, объединяющимися для реализации отдельных проектов.

3. Провайдинг логистических услуг, позволяющий товаропроизводителям освободиться от бремени содержания обслуживающих подразделений и сосредоточиться на извлечении прибыли. Логистический провайдинг основан на передаче большинства логистических функций независимым провайдерам, оказывающим услуги на постоянной основе по фиксированным тарифам [Котлер и Келлер, 2014:490]. В результате на смену внутренней логистике приходит внешняя логистика, в рамках которой вместо концентрации управления происходит концентрация логистических функций, независимо выполняемых специализированными посредниками.

4. Развитие контрактных производств, позволяющее товаропроизводителям повысить гибкость производств и скорость освоения новой продукции, освободившись от бремени содержания основных фондов. С другой стороны, контрактные производства также освобождаются от проблем, связанных со сбытом продукции, они не сталкиваются

с затовариванием, и им совсем не нужны оборотные средства [Гриффин и Пастей, 2006:631]. Производственная логистика при этом разделяется на логистику контроля и логистику изготовления продукции, которые также переходят в ведение внешних провайдеров.

5. Трансформация цепей поставок, основанная на выпадении из цепей поставок традиционного оптово-розничного звена и замене его логистическим провайдингом. В результате торговая наценка оптовиков и розницы замещается гораздо более низкими фиксированными тарифами логистических провайдеров, а полученная маржа делится между поставщиками и покупателями. Функции логистического контроля за выполнением заказов переходят к поставщикам и покупателям, тогда как логистические посредники выполняют роль рыночных агентов.

6. Смена критериев эффективности, выражающаяся в переориентации логистики с производственных показателей на рыночный спрос. В сетевой экономике (особенно – в условиях системного кризиса) логистическая эффективность определяется скоростью, гибкостью и адресностью логистических процессов, когда рыночная прибыль перераспределяется в пользу субъектов, способных производить индивидуальные предоплаченные товары. Роль логистики здесь заключается в решении проблем, связанных с возможными сбоями в поставках из-за сокращения страховых запасов [Сток и Ламберт, 2005:142].

В результате логистика из внутренней функции технологического управления превращается во внешнюю сервисную функцию технологического провайдинга. Эта функция охватывает все этапы товародвижения: от производства до доставки покупок потребителям. Если прежде источником логистических решений были управленческие центры внутри компаний, то теперь автоматизированные логистические процессы запускает потребительский спрос. И это не абстрактный коллективный спрос, отражающий емкость рынка и объемы продаж, а индивидуальный спрос вполне конкретных потребителей на вполне конкретные индивидуализированные товары.

Логистическая революция

В сетевой экономике грани между внутренней и внешней средой предприятия размываются, а внутренние функции вместе с полномочиями передаются внешним агентам, выступающим в роли провайдеров логистических услуг. Углубление специализации ставит перед логистикой совершенно новые задачи, связанные с интенсификацией процессов и оптимизацией загрузки мощностей логистических провайдеров. Здесь уже не идет речь о комплексном планировании и управлении логистическими потоками в рамках производственного цикла. Здесь требуется оптимизация логистического управления в рамках реализации ограниченного числа логистических функций и операций, выполняемых логистическим провайдером.¹

Товаропроизводителям больше не требуются масштабные логистические системы, охватывающие все стороны производства и товародвижения. Они лишь определяют условия, на которых готовы передать выполнение отдельных функций логистическим провайдерам. При этом наибольшим потенциалом на рынке логистического провайдинга обладают провайдеры, принимающие на себя всю полноту ответственности (по стоимости, срокам, качеству и т.д.) перед заказчиком и его клиентами.

Сетевая логистика (уровень 5PL) подразумевает отказ заказчика от реализации части своих функций в пользу логистического провайдера, самостоятельно определяющего условия и правила оказания соответствующих услуг.² Единственным ограничением для

¹ Под логистическим провайдингом (от англ. provider) понимается деятельность, связанная с оказанием стандартизированных логистических услуг в противовес аутсорсингу (от англ. outsourcer) – деятельности по оказанию услуг на конкурсной основе.

² Под сетевой логистикой понимается логистическое сопровождение операций, выполняемых участниками товаропроводящих сетей по принципу «все включено» (фулфилмент, кросс-бординг и т.п.).

него является необходимость поддержания более низкого уровня логистических издержек, чем тот, который потенциальный заказчик может обеспечить самостоятельно. В результате логистические провайдеры приобретают недоступные заказчикам преимущества, связанные с узкой специализацией в ходе сетевого разделения труда. Процесс зашел столь далеко, что сегодня уже практически не осталось внутренних функций, которые нельзя было бы передать внешним провайдерам логистических услуг (См. Табл. 1).

Таблица 1

Делегирование внутренних функций логистическим провайдерам

Внутренняя функция	Область провайдинга	Примеры
Подбор кадров	Профессиональные сети	Работа в России, HeadHunter, SuperJob
Делопроизводство	CRM-системы	Битрикс24, TeamLab
Товародвижение	Фулфилментовые компании	Marschroute, СДЭК, Shiptor
Производство продукции	Контрактное производство	Foxconn, Promwad
Бухгалтерский учет	Бухгалтерские сервисы	Контур, 1С, Небо
Реализация продукции	Электронные торговые площадки	AliExpress, Alibaba, eBay, JD
Продвижение продукции	Партнерские сети	Admitad, AMarkets, Advertise
Юридическое сопровождение	Справочно-правовые системы	Гарант, Консультант, Кодекс
Платежные операции	Платежные сервисы	VISA, Mastercard, WebMoney, PayPal, AliPay, Kiwi

Благодаря логистическому провайдингу, основанному на облачных технологиях, товаропроизводители и конечные покупатели наконец получили возможность заключать сделки напрямую, минуя традиционных оптово-розничных посредников. Они больше не связаны ограничениями по объему товарных поставок, персоналу или торговой инфраструктуре. В сетевой экономике не остается места торговым посредникам, принимающим на себя (полностью или частично) право собственности на реализуемые товары и извлекающим прибыль за счет своей незаменимости в цепочках поставок. Логистические провайдеры выполняют те же функции по фиксированным тарифам, исходя из веса и объема товаров, а не их прибыльности. Сэкономленная маржа делится между поставщиками и конечными покупателями продукции, повышая ее доступность и стимулируя продажи.

Все это ведет к фрагментации логистики, когда каждый отделившийся фрагмент приобретает экономическое содержание и становится основой для новой формы логистического провайдинга. Результатом является то, что в сетевой экономике логистика из инструмента корпоративного управления превращается в самостоятельный вид экономической деятельности. Однако преимущества сетевой логистики не исчерпываются экономией на объемах и эффектом от специализации в рамках сетевого разделения труда. Главное преимущество состоит в кастомеризации как основе логистического управления на всех этапах производства и товародвижения.

Кастомеризация как основа логистики 21 века

Кастомеризация рыночных предложений является неотъемлемой чертой и ведущим трендом развития рынка в сетевой экономике. Ее часто путают с кастомизацией, но это не однозначные явления. Если кастомизация подразумевает «видоизменение брендового товара с учетом потребностей групп или индивидов» [Котлер и Келлер, 2014:291], то кастомеризация дополняет ее персональным маркетингом, подразумевающим, что потребители не просто выбирают товары, но и определяют их параметры [Котлер и Келлер, 2014:270].

По сути, каждый покупатель сам определяет параметры заказываемого товара, запустив тем самым логистические механизмы его изготовления и дальнейшей поставки [Pralhalad and Ramaswamy, 2004: 10]. Продавцу в этих условиях больше не требуется подробная маркетинговая информация о покупателе, и он даже может обойтись без собственных производственных мощностей [Котлер и Келлер, 2014:270]. Ему достаточно пре-

доставить покупателю инструментарий для выбора параметров товара и обеспечить их размещение на соответствующей облачной платформе. Все остальное покупатель выполнит самостоятельно.

Примером кастомеризованного товарного предложения могут служить, например, принципы работы небольших мебельных фабрик, специализирующихся на производстве корпусной мебели. Покупатель с помощью замерщика и дизайнера сам определяет параметры заказываемого товара, обладающего не только эксклюзивностью, но и уникальностью. При этом продавцу не обязательно самостоятельно изготавливать заказанный товар – эту функцию можно передать провайдеру, специализирующемуся на контрактном производстве. Например, практически все номинальные производители порталов для электрических каминов в России заказывают их изготовление в Китае.

Таким образом, базовое отличие кастомеризованного товарного предложения состоит в смене вектора логистического управления (см. рис. 1). Если прежде в основе товарного предложения лежало управленческое решение товаропроизводителя, то теперь производитель лишь декларирует свои возможности, а решение о производстве товара принимает конечный потребитель, запуская свой производственный цикл.

Отсюда следует смена приоритетов логистики – она больше не направлена на оптимизацию производственных процессов и товародвижения. Ее основная цель – оптимизация процессов, связанных с выполнением поступающих предоплаченных заказов, всего того, что называется «предпродажами» (англ. pre-sales). Другого варианта в сетевой экономике просто не существует, поскольку не только потребители, но и все остальные участники товародвижения имеют множество альтернатив в процессе выполнения предоплаченных заказов.

В такой ситуации выигрывают участники сети, предлагающие своим партнерам наиболее комфортные условия (по цене, срокам, сервису и т.д.). Оптимальной является ситуация, когда товары отсутствуют в наличии (экономию на складских расходах, экономия оборотных средств и т.д.), но могут быть быстро произведены или закуплены. На место менеджмента, как основы логистического управления, приходит маркетинг, ориентированный на потребителя, представляющий его интересы и диктующий участникам сети условия поставок. Иного пути в условиях рынка, близким к условиям совершенной конкуренции, просто не существует [Стрелец, 2006:219].

Виртуальная среда многократно усиливает информационные возможности участников рынка. Они менее подвержены рекламному воздействию и обладают полной информацией обо всех конкурентных предложениях. На первое место тут выходит цена и уровень сервиса. Причем ценообразование больше не связано с размером рекламных расходов. Теперь оно напрямую зависит от повышения уровня сервисного обслуживания и выгоды для заказчика.

Этим обстоятельством можно объяснить механизм и причины бурного роста и разнообразия форм- и видов логистических сервисов, постоянно возникающих в недрах сетевой экономики. Предшествующий ее возникновению структурный экономический кризис вызвал кризис перепроизводства, который удалось купировать стимулированием потребительского спроса и переносом производств в страны с дешевой рабочей силой. Развитие компьютерных и интернет-технологий подорвало доминирование брендов и ослабило контроль монополистов над рынками. Они попали в созданную самими собой ловушку: снижение покупательной способности и наличие альтернатив на виртуальном рынке резко снизило потребительский спрос на товары. В результате значение предоплаченного товара превысило значение даже самого лучшего, но пока еще не проданного товара, «зависшего» на складе.

Рис. 1. Логистическое управление в сетевой экономике

Впервые в истории конкурентоспособность участников рынка стала определяться не прибыльностью рыночных транзакций, а уровнем связанных с ними издержек. Если прежде максимизированная прибыль шла на расширение производства и продвижение продукции, то теперь оптимизированные издержки позволили направить высвобожденные ресурсы на снижение цен и расширение спектра услуг. А экономия на масштабе и повышение эффективности в результате специализации сделали услуги логистических провайдеров более оправданными в сравнении с самостоятельным выполнением делегируемых функций заказчиками.

В традиционной экономике основными выгодополучателями институционального прорыва стали бы логистические посредники, присвоив себе экономию на издержках. Однако в сетевой экономике они имеют дело не только с поставщиками, отягощенными товарными запасами, инфраструктурой и долгосрочными контрактами, но и с чрезвычайно мобильными конечными покупателями. В результате на виртуальном рынке побеждает не тот продавец, у которого много товаров и мощная рекламная поддержка, а тот, кто предлагает востребованный интересующий покупателя товар по доступной цене. Даже, если речь идет о достаточно скудном ассортименте.

Кастомеризированная логистика

В сетевой экономике издержки окончательно вытесняют прибыль в качестве основного источника конкурентоспособности. Вывод М. Портера о том, что «прибыли поставщиков и каналов реализации являются частью суммарных издержек, оплачиваемых покупателем» [Портер, 2006:47], здесь приобретает особый смысл. Покупатели не только становятся полноправными участниками товаропроводящих цепей и финансируют поставку товара. Они предъявляют права на часть сэкономленной поставщиками в результате перехода на облачные технологии прибыли.

Сами по себе облачные технологии (как и компьютерные технологии) не приносят пользователям дополнительной прибыли. Это иллюзия, вера в которую уже однажды стала причиной кризиса доткомов и обвала рынков. Облачные технологии обеспечивают пользователям экономию на издержках (денег, времени, усилий и т.д.), причем экономия касается издержек как продавцов, так и покупателей. Но, если у продавцов экономия начинается с материальных издержек, то у покупателей она начинается с экономии издержек нематериальных (усилий и времени).

В сетевой экономике покупателям доступна не только информация о товаре и опыте его использования, но и огромное число конкурентных товарных предложений, упрощающее выбор и удешевляющее покупки. С другой стороны, освоившие новые технологии продавцы вынуждены снижать цены, чтобы отделиться от остальных конкурентов. Они просто не могут позволить себе присвоить дополнительную прибыль и вынуждены передавать ее в виде дальнейшего снижения цен покупателям. Этот механизм, усиленный низким входным барьером для новых участников рынка, разгоняет маховик конкуренции. Однако, в отличие от традиционной экономики, речь идет не о конкуренции за прибыль, а о конкуренции за снижение издержек.

Перед логистикой в этих условиях встают совершенно иные задачи:

1. Функционализация операций. Логистические операции трансформируются в логистические функции, передаваемые внешним исполнителям при условии их более высокой эффективности. Задачи логистики сводятся к такому повышению эффективности операций, которое позволит выделить их в качестве обособленных логистических функций, выполняемых специализированными сервисами.

2. Функциональная кластеризация. Реализация логистических функций в каналах товародвижения делегируется провайдером логистических услуг, образующим специализированные кластеры на виртуальном рынке. Задачи логистики сводятся к оптимизации обслуживания множества не связанных между собой внешних клиентов в рамках конкурирующих обособленных логистических сервисов.

3. Замена посредничества провайдингом. Провайдинг логистических услуг позволяет оказывать унифицированные услуги на стандартизированных условиях по единым тарифам, стимулируя тем самым активность участников рынка. Задачи логистики сво-

дятся к достижению такой эффективности оказания логистических услуг, которая позволит обеспечить конкурентоспособность сервиса за счет увеличения объема выполняемых заказов, а не индивидуальной работы с клиентами.

4. Повышение гибкости поставок. Критерием конкурентоспособности поставщиков (включая товаропроизводителей) становится способность максимально быстро и с минимальными издержками выполнить полученный заказ. Задачи логистики сводятся к обеспечению максимально быстрого выполнения поступающих заказов по минимальной для заказчика цене так, чтобы индивидуальность заказов не сказывалась на массовости их исполнения.

5. Изменение структуры издержек. Внутренние издержки остаются объектом приложения логистических усилий, но критерием конкурентоспособности становятся издержки заказчиков, которыми они руководствуются при выборе исполнителя. Задачи логистики сводятся к такой организации производства и товародвижения, при которой внутренние его возможности будут не только соответствовать запросам заказчиков, но и будут конкурентоспособны на рынке.

6. Трансформация посреднических услуг. В цепях товародвижения происходит замещение посреднических услуг, основанных на распределении прибыли, логистическими услугами, тарифицируемыми по физическим характеристикам товаров. Задачи логистики сводятся к максимизации пропускной способности, оптимизации выполняемых функций и поддержанию рентабельности установленных тарифов.

7. Прямое взаимодействие с потребителями. Благодаря облачным технологиям поставщики (включая товаропроизводителей) получили возможность прямого взаимодействия с множеством покупателей без увеличения численности торгового персонала. Задачи логистики сводятся к адресному обслуживанию потребителей, обработке поступающей от них информации и обеспечению качества выполнения поступающих заказов.

8. Сокращение цепочек поставок. Из цепочек поставок выпадают оптово-розничные посредники, на место которых приходят логистические посредники, обслуживающие участников сделок, но не являющиеся их участниками. Задачи логистики сводятся к такому сопровождению заключаемых сделок, при котором уровень оказываемых услуг позволит обеспечить конкурентоспособность.

9. Виртуализация торговых предложений. Виртуальная среда позволяет неограниченно тиражировать образы товаров, когда целью логистики становится их ускоренная материализация в случае заключения сделки. Задачи логистики сводятся к размещению товарных предложений и обработке поступающих заказов в условиях, когда производственно-торговый цикл максимально сокращается, а размер товарных запасов минимален.

10. Индивидуализация поставок. Логистическое обслуживание участников рынка переориентируется с массового на мелкосерийное и даже индивидуальное производство. Задачи логистики сводятся не столько к управлению товарными запасами, сколько к максимально эффективному выполнению поступающих заказов по срокам и уровню сопутствующих издержек.

11. Фрагментация системы управления. Сетевой принцип организации предполагает совместную деятельность множества независимых участников, когда каждый из них обладает полномочиями, ответственностью и самостоятельностью в принятии решений. Задачи логистики сводятся к организации информационных потоков между участниками сделок на рынке и сопровождающими сделки логистическими сервисами, когда единый центр управления сетью поставок отсутствует.

Приведенный выше перечень далеко не окончателен и не отражает все аспекты трансформации логистики в сетевой экономике. Скорее он отражает основные направления и тренды ее институционального развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В различных интерпретациях теории логистики, как правило, основной акцент делается на выполнении отдельных логистических функций (транспортной, складской и т.д.). Однако в сетевой экономике управленческие центры фрагментируются на функциональные участки, исполняющие роль как самостоятельных логистических центров, так и

центров принятия управленческих решений. Эти решения не являются обязательными для всех участников сети, но именно их совокупность определяет привлекательность товарного предложения для конечных потребителей.

Неэффективность одного из участков бьет по конкурентоспособности всей сети товародвижения целиком. Принципиальное отличие сетевой и традиционной экономики состоит в том, что слабое звено сети не реформируется, а немедленно замещается другим звеном, способным предложить более эффективную логистику. Основная цель логистики сводится к правилу «7R» (логистик-микс), которое гласит: правильный товар правильного качества в правильном количестве в правильное время должен быть доставлен в правильное место правильному потребителю с правильным уровнем затрат [Klaus, 2002: 11]. К этому сводится рыночный механизм саморегулирования логистической деятельности в сетевой экономике.

Прежде выполнение логистических функций находилось в ведении менеджмента и основывалось на субъективном целеполагании руководителя. Однако теперь оно окончательно переходит в область маркетинга, в основе которого лежит адаптационная реакция на требования не просто рынка, а маркетинговой сети, определяющей параметры конкурентных предложений. Смена вектора управления привела к тому, что вертикальная интеграция управления товародвижением уступила место сетевой интеграции.

Больше не требуется титанических усилий по проектированию и организации товародвижения на всех его этапах. На место цепей поставок пришли сети поставок, где неэффективный узел может быть относительно безболезненно заменен альтернативным узлом. Товаропроизводителю больше не нужно контролировать всю систему товародвижения. Он даже может не знать ее структуру. Ему достаточно иметь логистического партнера, который возьмет на себя ответственность за организацию товародвижения или отдельных его функций (платежных, распределительных, торговых и т.д.). Образно говоря, потоки управленческих решений заместились потоками ответственности в высококонкурентной среде виртуального рынка.

Основоположник современной теории фирмы Р. Коуз в качестве важнейшего условия ее существования выделял более низкую стоимость внутрифирменных транзакций по сравнению с рыночными транзакциями [Коуз, 2007: 12]. В сетевой экономике теорема Коуза приобретает прямо противоположный смысл: здесь стоимость рыночных транзакций гораздо ниже внутрифирменных транзакций, что не может не сказаться на содержательной стороне логистики – от закупочной до распределительной.

С другой стороны, покупатели больше не являются объектами для маркетинговых воздействий продавцов и их агентов. Теперь они сами своим спросом определяют условия товарных предложений, а участники маркетинговых сетей конкурируют за право выполнить поступающие заказы. Интернет обеспечил покупателям невиданные прежде возможности выбора и доступа к информации о товаре.

Однако главное институциональное достижение виртуального рынка заключается в том, что транзакционные издержки покупателей стали важнее транзакционных издержек продавцов. Теперь покупатели, а не товаропроизводители запускают процесс товародвижения, определяя своим платежеспособным спросом методы продвижения, размер выручки продавцов, стоимость услуг посредников и другие показатели их финансовой эффективности. При этом те участники рынка, которых не устраивает сетевая модель товародвижения, могут разделить судьбу традиционной оптового-розничной торговли, основанной на утраченной монополии территориальных или ассортиментных преимуществ.

В условиях перехода к сетевой экономике речь идет не просто о повышении эффективности логистических операций или совершенствовании логистической деятельности. Здесь требуется переход от логистики управления к логистике адаптации. Институциональная трансформация экономической практики неизбежно вызывает трансформацию экономической теории, и логистика отнюдь не является исключением. На первых этапах институционального цикла практика всегда опережает теорию. Однако сегодня ситуация на рынке логистических услуг кардинально меняется. Уже накоплен достаточный опыт для обобщения и трансформации теории логистики. И этот тренд, как представляется, будет определяющим в развитии логистики на ближайшее десятилетие.

ЛИТЕРАТУРА

- Бауэрсокс, Д. Дж. и Клосс, Д. Дж. (2008), *Логистика: интегрированная цепь поставок* [Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process], пер. с англ. Барышникова, Н. и Пинскер, Б., Олимп-Бизнес, Москва, Россия
- Гриффин, Р. и Пастей М. (2006), *Международный бизнес* [International Business: A Managerial Perspective], пер. с англ. Яцок, Н., Питер, Санкт-Петербург, Россия
- Карлоф, Б. (1991), *Деловая стратегия: Концепция. Содержание. Символы* [Business strategy. A Guide to Concepts and Models], пер. с англ. Горин, О., Экономика, Москва, Россия
- Котлер, Ф. и Келлер, К.Л. (2014), *Маркетинг менеджмент* [Marketing Management], 14-е изд., пер. с англ. Кузин, В., Питер, Санкт-Петербург, Россия
- Коуз, Р. (2007), *Фирма, рынок и право* [The Firm, the Market and the Law], пер. с англ. Пинскер, Б., Новое издательство, Москва, Россия
- Портер, М. (2006), *Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость* [Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance], пер. с англ. Калинина, Е., Альпина Бизнес Букс, Москва, Россия
- Сток, Д. Р. и Ламберт, Д. М. (2005), *Стратегическое управление логистикой* [Strategic Logistics Management], пер. с англ. Егоров, В., Инфра-М Москва, Россия
- Стрелец, И.А. (2006), *Сетевая экономика*, Эксмо, Москва, Россия.
- Уорнер, М. и Витцель, М. (2005), *Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке* [Managing in Virtual Organizations], пер. с англ. Леонов, Ю., Добрая книга, Москва, Россия
- Klaus, P. (2002), *Die dritte Bedeutung der Logistik: Beitrage zur Evolution logistischen Denkens*, Deutscher Verkehrs-Verlag.
- Prahalad, C.K. and Ramaswamy, V. (2004), «Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation», *Journal of Interactive Marketing*, no. 18 (3), pp. 13–32

REFERENCES

- Bauehrsoks, D. D. and Kloss, D. D. (2008), *Logistika: integrirovannaya cep postavok* [Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process], Translated by Baryshnikova, N. and Pinsker, B., Oлимп-Business, Moscow, Russia
- Griffin, R. and Pastej, M. (2006), *Mezhdunarodnyj biznes* [International Business: A Managerial Perspective], Translated by Yatsyuk, N., Piter, Saint-Petersburg, Russia
- Karlof, B. (1991), *Delovaya strategiya: Konceptiya. Soderzhanie. Simvolj* [Business strategy. A Guide to Concepts and Models], Translated by Gorin, O., Ekonomika, Moscow, Russia
- Kotler, F. and Keller, K.L. (2014), *Marketing menedzhment* [Marketing Management], 14 th ed., Translated by Kuzin, V., Piter, Saint-Petersburg, Russia
- Kouz, R. (2007), *Firma, rynok i parvo* [The Firm, the Market and the Law], Translated by Pinsker, B., New publishing house, Moscow, Russia
- Porter, M. (2006), *Konkurentnoe preimushchestvo: Kak dostich vysokogo rezultata i obespechit ego ustojchivost* [Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance], Translated by Kalinina, E., Alpina Biznes Buks, Moscow, Russia
- Stok, D. R. and Lambert, D. M. (2005), *Strategicheskoe upravlenie logistikoj* [Strategic Logistics Management], Translated by Egorov, V., Infra-M, Moscow, Russia
- Strelets, I.A. (2006), *Setevaya ehkonomika* [Network Economy], Eksmo, Moscow, Russia
- Uorner, M. and Vitcel, M. (2005), *Virtualnye organizacii. Novye formy vedeniya biznesa v XXI veke* [Managing in Virtual Organizations], Translated by Leonov, Y., Good book, Moscow, Russia